

WORKS OF PROVIDING PSYCHOLOGICAL SERVICES IN GENERAL SECONDARY SCHOOLS.

Altinsoy district
20th general secondary school
Vocational guidance psychologist
Orokova Shakhnoza

Abstract: *The teaching profession is one of the most responsible professions in the society, and today much attention is paid to teaching psychologists. Especially in our developing independent country, there is a great need for practicing psychologists and personnel who are masters of their profession, who have high modern professional knowledge, who are proactive, who can understand the demands of the time and society sensitively and intelligently, in short, professionally competent. At the same time, a detailed study of the problems of eliminating pedagogical difficulties encountered in the work of the teacher encourages to find solutions to the problematic situations faced by young scientists and researchers today. The activity of every pedagogue engaged in education should be aimed at creating conditions for education, forming the needs and talents of the individual during the educational process. It should be noted that the professional qualification of every teacher working in educational institutions has two edges. These are professional training and psychological training.*

Key words: *psychological service, practicing psychologist, psychoprophylaxis, psychohygiene, education, pedagogue, activity, professional competence, teaching, society, lesson, creativity.*

Annotatsiya: *O'qituvchilik kasbi jamiyatdagi eng ma'suliyatli kasblardan biri bo'lib, o'qituvchi psixologlarga bugungi kunda katta e'tibor qaratilgan. Ayniqsa, rivojlanayotgan mustaqil mamlakatimizda o'z kasbining ustasi, yuksak zamonaviy kasbiy bilimlarga ega bo'lgan, tashabbuskor, davr va jamiyat talablarini nozik va zukko tushushna oladigan, muxtasar qilib aytganda kasbiy jihatdan kompetentli amaliyotchi psixologlarga va kadrlarga katta ehtiyoj bor. Shu bilan bir*

qatorida o'qituvchi faoliyatida uchraydigan pedagogik qiyinchiliklarni bartaraf qilish muammolrini ham atroflicha o'rganish bugungi kunda yosh olim va izlanuvchilar oldiga qo'yilgan muammoli vaziyatlarga yechim topishga undamoqda. Ta'lim tarbiya bilan mashg'ul bo'lgan har bir pedagogning faoliyati talim uchun sharoit yaratishga, o'quv jarayonida shaxsning ehtiyoj va iste'dodini shakllanishiga yo'llanagan bo'lishi kerak. T'akidlash lozimki, ta'lim muassasalarida mehnat qilayotgan har bir o'qituvchining kasbiy malakasida ikkita qirra mavjud. Bular ixtisoslik bo'yicha tayyorgarlik va psixologik tayyorgarlik.

***Kalit so'zlar:** psixologik xizmat, amaliyotchi psixolog, psixoprafilaktika, psixogigiyena, ta'lim, pedagog, faoliyat, kasbiy kompetetnlik, o'qitish, jamiyat, dars, kreativlik.*

Inson psixologiyasini tushinish, tahlil qilish, rivojlantirishga jiddiy e'tibor berish masalasi hamma zamonlarda va hamma davlatlarda ham ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning yetakchi vazifalaridan biri bo'lib kelgan.

XX asr bo'sag'asida psixologiya fani va uning ilg'or vakillari o'zlarining navbatdagi jahonshumul ilmiy maqsadlari-insonga, ayni paytda, jamiyatga psixologik xizmat ko'rsatish tizimining muqarrarligini nazariy-ilmiy jihatdan asoslab berishga muvaffaq bo'ldilar.

Umuman, psixologik xizmat ko'rsatish muammosi ma'lum ma'noda, ilmiy psixologiyaning yetakchi yo'nalishlaridan biri sifatida ko'p bor munozaralar manbai bo'lgan. Bu haqda dastlabki psixologik tasavvurlar makoni bo'lmish Hindiston, Xitoy, Yegipet, Vavilon, O'rta Osiyo, Gretsiyadan, shuningdek, jon (ruh) haqidagi kitobning muallifi Aristoteldan hamda temperament (mijoz) ta'limotining asoschilari Galen, Gippokrat va Ibn Sinolardan tortib, to hozirga qadar psixologlar o'z fikr-mulohazalarini bildirib kelmoqdalar.

Psixolog o'zining inson xulq-atvori va psixik faoliyati, psixik taraqqiyotning yosh qonuniyatlari haqidagi kasbiy bilimlariga, ularning o'quvchilar va kattalar, tengdoshlari bilan o'zaro munosabat xususiyatlariga, o'quv-tarbiya jarayonini tashkil etishga bog'liqligiga tayanib, bolaga individual yondashuv imkoniyatlarini

ta'minlaydi, uning qobiliyatlarini aniqlaydi, normadan og'ishishlarning bo'lishi mumkin bo'lgan sabablarini psixologik-pedagogik korreksiya qilish yo'llarini aniqlaydi. Bu bilan psixologik xizmat maktabda o'quv-tarbiya ishining mahsuldorligini oshirishga, ijodiy faol shaxsni shakllantirishga imkon beradi.

Psixologik xizmat hozirgi zamon ta'lim tizimining ajralmas komponent (bo'lak)i bo'lib, bolalarga ta'lim va tarbiya berishda ularning aqliy va shaxsiy imkoniyatlarini, bolada mavjud qobiliyatlarni, qiziqishlarni va intilishlarni o'z vaqtida aniqlash va ulardan maksimal to'liq ravishda foydalanishni ta'minlab beradi. Agar so'z o'z rivojlanishida ko'pchilik bolalardan orqada qolayotgan bolalar to'g'risida boradigan bo'lsa, bunday holda psixologning vazifasi taraqqiyotidagi bunday orqada qolishning sabablarini aniqlash va ularni bartaraf etishga qaratilgan bo'ladi. Agar psixolog iqtidorli bolalar bilan ishlashiga to'g'ri kelsa, bunday holda bolalarning qobiliyatlarini ertaroq aniqlash va ularni yanada rivojlanishini ta'minlashga ko'maklashishi psixologning asosiy vazifalaridan biriga aylanadi.

Hozirgi maktablarda o'quvchilarning kattalar, tengdoshlari bilan to'liq muomala muloqotini ta'minlaydigan psixologik sharoitlar yaratilmagan. Shu sababli o'quvchilarda maktabga, o'qishga salbiy munosabat, o'ziga, atrofdagi kishilarga nisbatan noto'g'ri munosabat shakllanadi. Bunday sharoitda shaxsning rivojlanishi va unga mahsuldor ta'lim berish mumkin bo'lmay qoladi. Shuning uchun ham qulay psixologik iqlim yaratish, o'quvchilar va kattalar o'rtasida qiziqarli muloqot uchun imkoniyat yaratishga amaliyotchi psixologlar, sinf rahbarlari, o'qituvchilar, ot-onalar intilishlari lozim.

Psixologik profilaktika-bolalarning psixologik salomatligidagi buzilishlar, ularning intellektual, shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishidagi salbiy og‘ishlarni o‘z vaqtida oldini olish.

Psixoprofilaktika – ruhiy kasalliklar va buzilishlarning paydo bo‘lishiga yordam beruvchi sabablarini o‘rganish, ularni o‘z vaqtida aniqlash va barham toptirishdir.

Psixogigiyyena – odam ruhiy salomatligini saqlash va mustahkamlash haqidagi fandır. Psixogigiyyena, psixoprofilaktika kasalliklarning oldini olish, saqlash va mustahkamlashda psixikaning rolini o‘rganadi. Tibbiyot psixologiyasi-umumiy psixologiyaning tarkibiy qismi bo‘lib kasalliklarning kelib chiqishida psixikaning o‘rni va ahamiyatini o‘rganadi.

Psixoprofilaktik ish – amaliyotchi psixologning eng kam ishlangan faoliyat turlaridan biri hisoblanadi. Psixoprofilaktika muammolari ko‘proq Amerika adabiyotlarida aks etgan.

Psixoprofilaktikada uch bosqich ajratib ko‘rsatiladi:

Birinchi bosqich dastlabki profilaktika deb ataladi. Bu bosqichda psixolog sogʻlom bolalar bilan ishlaydi yoki muassasadagi barcha bolalarni qamrab oladi. Ular Maktab psixologlarini dastlabki profilaktikani oʻtkazadigan mutaxassislar deb tan oladilar.

Ikkinchi bosqich profilaktika muammolari mavjud bolalarga qaratiladi. Uning maqsadi–bolaning oʻqishi va xulq-atvoridagi qiyinchiliklarni iloji boricha ertaroq aniqlab, ularni yoʻqotishdan iboratdir. Ikkinchi bosqich ota-onalar va oʻqituvchilarga maslahat berishni ham oʻz ichiga oladi (bolaning oʻqishi oʻzgarishi uchun taʼlim uslubini oʻzgartirish).

Uchinchi bosqich. Psixolog oʻqishdagi va xulq-atvordagi yaqqol koʻrinib turadigan muammolari bor bolalarga oʻz diqqatini qaratadi. Profilaktikaning *dastlabki maqsadi*–jiddiy psixologik qiyinchiliklarni va muammolarni yoʻqotish va tuzatishdan iborat. Psixolog bola bilan alohida ishlaydi. Maktab psixologining asosiy kuchi uchinchi bosqichga yaʼni —”tarbiyasi qiyin” bolalarga qaratiladi va oʻquvchi bolalarning asosiy qismi psixolog eʼtiboridan chetda qolib ketadi.

Psixoprofilaktika amaliyotchi psixolog faoliyatining maxsus turi boʻlib, maktabdagi barcha bolalar uchun shart-sharoitlarni yaratishdan iborat.

- Suhbatlashish va tashxis tekshiruvlari natijalari, shuningdek, ota-onalar yoki qonuniy vakillar va pedagoglardan olingan maʼlumotlar asosida bolalarning psixologik salomatligini aniqlash;
- ijtimoiylashuv, taʼlim va tarbiya jarayonida shaxs shakllanishi hamda rivojlanishidagi ogʻishlarning oldini olish boʻyicha choralar belgilash, bolalarning kattalar va tengdoshlari bilan boʻladigan muloqoti hamda munosabatlarida psixologik shikast yetkazuvchi omillarni bartaraf etishga yordam koʻrsatish;
- asabiy-psixik zoʻriqish va shaxs sifatlarining buzilishi alomatlari aniqlangan, shuningdek, addiktiv qaramlikda boʻlgan (alkogol, narkotiklar, toksik moddalarga ruju qoʻyish, internet-qaramlik va boshqa shu kabi holatlardagi) oʻsmirlarga psixologik yordam koʻrsatish;

- maktabgacha va umumta'lim muassasalari, mehribonlik uylari hamda oilada bolalar tarbiyasi va ta'limining psixogigiyenik shart-sharoitlariga rioya etilishini nazorat qilish, bu sharoitlar buzilgan holatlarda choralar ko'rish;
- bolalar va o'smirlarni o'z qiziqishlari, moyilliklari, qobiliyatlari va bilimlarini tatbiq etishni xohlagan hayotiy faoliyat sohalarini anglab yetishga tayyorlash;
- ota-onalar yoki qonuniy vakillarga, pedagoglarga (ularning roziligi bilan) shaxslararo munosabatlarda, oilada yoki pedagogik jamoada nosog'lom psixologik iqlim muammolarini hal etishda psixologik yordam ko'rsatish, psixologik shikast yetkazuvchi omillar ta'sirini bartaraf etish bo'yicha choralar ko'rish.

Psixologik profilaktika yo'nalishi bo'yicha olib boriladigan ishlar quyidagilardan iborat:

Maqolalar yozish, varaqalar, devoriy gazetalar chiqarish, "Ishonch quti" hamda pedagoglar va o'quvchi-bolalar uchun turli mavzu yo'nalishlari bo'yicha bahs-munozaralar tashkil etishi, to'garaklar tashkil etib tadbirlar, psixologik-pedagogik konsilium (muammo, vaziyat, holatlarni o'rganish va tegishli choralar ishlab chiqish jarayoni) lar o'tkazish, darslarni psixologik jihatdan tahlil qilishdan iborat.

Psixoprofilaktika doirasida psixolog faoliyatining vazifalari ta'lim tizimida amaliy psixologik xizmat sohasida juda aniq ko'rinadi.

Ular quyidagilardan iborat:

-bolalar, o'smirlar va yoshlarni ta'lim muassasasi sharoitlariga moslashtirishga qaratilgan faoliyat, moslashuv davrida bolalarga yordam ko'rsatish bo'yicha pedagoglar, ota-onalar, tarbiyachilar va boshqalar uchun aniq tavsiyalar ishlab chiqish;

-ta'lim jarayoni ishtirokchilari bilan olib boriladigan ta'lim jarayonigao'quvchilarni moslashtirish hamda har tomonlama va sog'lom shaxs taraqqiyotini ta'minlash uchun mo'ljallangan, individual faoliyat dasturini yaratish;

-ta'lim tizimida yangi bosqichga o'tishdagi (boshlang'ich maktabdan noto'liq o'rtaga, noto'liq o'rtadan o'rta ta'limga, o'rta ta'limdan kasbiy faoliyatga va

boshqalar) dezadaptatsiya holatlarini oldini olishga yordam beruvchi shartsharoitlarni yaratish;

-ta'lim muassasasida ijobiy psixologik muhitni yaratishga qaratilgan turli xildagi faoliyat turlarini olib borish;

-pedagogik jamoadagi psixologik zo'riqlashlarni oldini olish va bartaraf qilish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish va boshqalar.

2. Inson hayotida psixoprofilaktikaning o'rni

Kishi salomatligiga ijtimoiy foydali faoliyat va mehnatning ta'sirini o'rganish psixogigiyenaning asosiy vazifalaridan biridir. Mehnat faoliyati to'g'ri tashkil etilganda odamning butun qobiliyati to'laligicha yuzaga chiqadi, mehnat sog'liq va baxt garovi bo'lib qoladi. Mehnat rejimi noto'g'ri tashkil qilinganda, ortiqcha charchash asab tizimining holdan toyishi, turli hil noqulay sharoitlar ta'siri ostida organizm chidamining pasayishi ro'y berishi mumkin. Mehnat va dam olishni bir me'yorda olib borish esa muhim ahamiyat kasb etadi.

Psixoprofilaktikaning asosiy vazifalari bo'lib:

1. Har bir yosh bosqichida insonning shaxs sifatida shakllanishi aqlan barkamollikni ta'minlashning oqilona shart-sharoitlarini yaratish.

2. Shaxs kamoloti va intellektual taraqqiyoti bo'sag'asida vujudga kelishi mumkin bo'lgan psixologik buzilish va nuqsonlarning o'z vaqtida oldini olish hisoblanadi. Psixogigiyena psixoprofilaktika bilan ya'ni, asab– psixik kasalliklarini oldini olish bilan mustahkam bog'langandir.

Psixoprofilaktikaning asosiy maqsadi quyidagilar:

a) kasallik qo'zg'atadigan sabablarning organizmga ta'sirini kamaytirish va yo'qotish;

b) kasallik rivojlanishiga yo'l qo'yilmaslik uchun unga erta tashxis qo'yish va samarali davolash;

v) to'la-to'kis davolash va kasallik qaytalanishi va uning surunkali turlargao'tib ketishining oldini olishga qaratilgan choralar ko'rish.

Psixoprofilaktika va psixogigiyena uzoq davrlardan buyon mavjud bo‘lib, ularning negizlari eski tibbiy adabiyotlarda bayon etilgan. Sog‘lom psixikani tarbiyalash psixogigiyena va psixoprofilaktika sohalarining muhim vazifasi hisoblanadi.

3. Sog‘lom psixikani tarbiyalashda psixogigiyena va psixoprofilaktikaning o‘rni
Psixogigiyenaning quyidagi tarmoqlari mavjud:

1. Yoshga oid psixogigiyena.
2. Mehnat va ta‘lim psixogigiyenasi.
3. Turmush psixogigiyenasi.

Oiladagi sog‘lom muhit ota bilan ona o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlar farzandlar tarbiyasida muhim rol o‘ynaydi. Tarbiyaning buzilishi va kamchiligi – yomon ta‘sir qoldiradigan psixogigiyenik omildir. Har bir davrning o‘ziga xos psixogigiyenik talablariga amal qilish sog‘lom turmush tarzini ta‘minlaydi. Jumladan kun tartibi, to‘g‘ri ovqatlanish jismoniy tarbiya bilan shug‘ullanish va boshqalar. ovqatlanish jismoniy tarbiya bilan shug‘ullanish va boshqalar.

Psixogigiyena nuqtai nazaridan mehnat odamga foydali va zarurdir. Kishining mehnatga emotsional jihatdan qanday munosabatda bo‘lishi juda muhim omil hisoblanadi. Mehnat shaxsni shakllantirish vositasi, ijod, ilhom va turli-tuman hissiy kechinmalarning manbai bo‘lib xizmat qiladi. Mehnat psixologiyasining mehnat faoliyatining barcha turlariga taaluqli bo‘lgan bir necha umumiy vazifalari va muammolari mavjud. Agar kishining kasbi uning qizishlari va tayyorgarligiga mos kelsa, u holda mehnat quvonch, zavq, ruhiy sog‘lomlik manbaiga aylanadi. Mehnat psixogigiyenasining muhim bo‘limlaridan biri aqliy mehnat gigiyenasidir. Aqliy mehnat noto‘g‘ri tashkil etiladigan bo‘lsa, salomatlikka putur yetkazadigan omil bo‘lib qolishi mumkin. Aqliy mehnat miya tinib turgan paytda (kunning birinchi yarmida) ayniqsa samarali va foydali bo‘ladi. Bunday mehnat tanafussiz 3-4 soatdan uzoq cho‘zilmasligi kerak. Aqliy mehnat bilan shug‘ullanayotgan odamning tez-tez chalg‘ib turishi, shovqin-suron, telefon qo‘ng‘iroqlari va boshqalar ishga halal beradi. Aqliy mehnatni jismoniy harakat, mehnat, sayr qilish

bilan birga olib borish kerak. Chekish aqliy mehnatga xalal beradi, asab tizimini stimullashtiradigan qo‘zg‘otuvchi moddalar (fenamin, kofein, kofe, achchiq choy) ham tavsiya etilmaydi.

Bu psixogigiyenaning asosiy vazifasi turmushda kishilarning o‘zaro munosabatlari, kechinmalari, har xil kelishmovchiliklar oqibatlarini o‘rganish, oldini olishdan iborat.

Kishilar orasidagi kelishmovchiliklar negizida quyidagi kasallik va illatlar yotadi: nevrotik xastaliklar, psixopatiyalar va ruhiy kasalliklar, iqtisodiy yetishmovchiliklar, ichkilikbozlik, giyohvandlik, taksikomaniyalar va x.k. Turmush psixogigiyenasi ushbu zararli omillarga qarshi psixogigiyenik chora-tadbirlar ishlab chiqishi kerak. Bugungi kunda kishilar hayotida televideniye, Internet va radioning ta’sirini o‘rganish psixogigiyenada dolzarb muammo bo‘lib qolmoqda. O‘zaro normal insoniy munosabatlarning psixoprofilaktik ahamiyati byenihoya katta. Ruhiy shikastlarni bartaraf etadigan hamma omillar ruhiy sog‘lomlikni saqlash va psixik kasalliklarning oldini olishga imkon beradi. Shahar sharoitlarida ishlab chiqarish, transport, radio, televizor va musiqa asboblardan chiqadigan shovqin odamga patogen ta’sir qiladi. Unga qarshi kurash jiddiy psixogigiyenik tadbirlardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Maxsudova M.A-Muloqot psixologiyasi-Toshkent.2006 yil.o‘quv qo‘llanma.
2. Adizova T.M-Psixokorreksiya.Toshkent-2006 yil.o‘quv qo‘llanma.
3. Nishonova Z, Qurbonova Z, Abdiyev S-Psixodiagnostika va eksperemental psixologiya .-Toshkent-2011 yil .o‘quv qo‘llanma.
4. AdizovaT.M.Psixokorreksiya. – T.2005.
5. Baratov Sh.R. Ta’limda psixologik xizmat. – Buxoro, 2007
6. NishanovaZ.T, Alibayeva Sh.T, SHerimbetova Z.SH. Psixologik xizmat darslik, Toshkent-2003